

LYUPUS NEFRITLI BEMORLARDA DAVOGA VITAMID DNI QO'SHISH ORAQALI DAVO SAMARASINI YAXSHILASH

Xusanxodjaeva Feruza Tulkunovna¹

Ulug'murodova Aziza²

¹ Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti, assistent

² Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti, talaba

Toshkent, O'zbekiston

feruzasodiq1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295547>

Kalit so'zlar: Tizimli qizil toshma; Lyupus nefrit; Surunkali charchoq, Vitamin D.

Dolzarbli: oxirgi ma'lumotlarga tayangan xolda shuni aytish mumkinki, Vitamin D nafaqat kaltsiy gomeostazida, balki immun tizimi shakllanishida va autoimmun yallig'lanish jarayonlarida ham ishtirok etadi. Doimiy quyoshdan himoyalanih natijasida tizimli qizil toshma (TQT) kassalligiga chalingan bemorlarda vitamin D yetishmovchiligi uchrash chastotasi yuqori. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, vitamin Dning yetishmovchiligi TQTga chalingan 2/3 bemorlarda, defitsiti esa har 5-bemorda uchraydi.

Tadqiqotning maqsadi: Vitamin D korreksiyasi orqali, TQT lyupus nefritli bemorlarda davo samarasini muqobillashtirish.

Tadqiqot usullari: 41ta TQT lyupus nefritli vitamin D yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda 19 ta bemor bazis davo oldi, 22 ta bemorga qo'shimcha vitamin D berildi. Qo'shimcha ravishda yetishmovchilik darajasiga qarab, vitamin D 5000 ME dan - 10000 MEGacha 8 hafta davomida, har kuni qabul qilish buyurildi. 6-12 oy muddatdan so'ng bemorlar xolati so'rovnomaga, qon va peshob taxlillari orqali baholandi.

Tadqiqot natijalari: Kontrol guruhda 6 oydan so'ng 11 ta (59%) bemorlarda yaxshilanish kuzatilgan bo'lsa, vitamin D qo'shilgan bemorlar guruhida TQT faolligi (SLEDAI-2K; $p = 0,028$ shkalasi bo'yicha), umumiy xolsizlik (umumiy charchoq aniqlash shkalasi bo'yicha FSS; $p = 0,071$) sezilarli pasaygani kuzatildi. Qon taxlilidagi o'zgarishlar (EChT, s-reaktiv oqsil), peshob taxlilida albuminuriya kamayishi 2-guruhda sezilarli ravishda ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Bundan tashqari ikki zanjirli dezoksiribonuklein kislotaga qarshi (dsDNA) antitanachalar titrini ancha pastga tushishi kuzatildi ($p = 0,045$).

Xulosa: TQT lyupus nefritli bemorlarda vitamin D yetishmovchiligini korreksiya qilish orqali kasallik faolligini, umumiy charchoqni kamaytirishga ko'proq erishildi. Bundan tashqari buyraklar faoliyati yaxshilanishi, proteinuriya kamayishi vitamin D qo'shilgan guruhda yuqori bo'ldi.

References:

1. Хусанходжаева , Ф. Т., Саямова , Ф. Э. , & Мухитдинова , Н. З. . (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАМИНА Д У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Conferences, 54–59. извлечено от <https://journals.scinnovations.uz/index.php/aposo/article/view/360>
2. Kamola Maratovna , D. . , & Феруза Тулкуновна , X. . (2022). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИТАМИНУ Д И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ. Медицина и инновации, 8(4), 144–154. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/28311

3. Феруза Тулкуновна, Х., Камола Маратовна , Д. ., & Хасанов, . А. . А. (2024). СЫВОРОТОЧНЫЙ ВИТАМИН D У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ И ЕГО СВЯЗЬ С ЛЮПУС НЕФРИТОМ. Медицина и инновации, 10(2), 114–125. извлечено от [https://inlibrary.uz/index.php/medicine and innovations/article/view/27930](https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/27930)
4. LYUPUS NEFRIT RIVOJLANISHNING PATOGENETIK MEKANIZMLARI ФТ Хусанходжаева, КМ Даминова, MedUnion, 2023 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=M4Ks loAAAAJ&citation_for_view=M4Ks loAAAAJ: FxGoFyzp5QC
5. ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА D НА СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С СКВ ЛЮПУС НЕФРИТОМ ФТ Хусанходжаева, АА Хасанов, МС Исмаилова, Новости образования: исследование в XXI веке, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=M4Ks loAAAAJ&citation_for_view=M4Ks loAAAAJ:Se3iqnhoufwC
6. Xusanxodjaeva Feruza Tulkunovna, Daminova Kamola Maratovna, & Хасанов А. А. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVEL AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS DISEASE ACTIVITY. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(24), 57–65. Retrieved from <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/9838>
7. Daminova, . К. М. ., & Xusanxodjaeva , F. Т. . (2022). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИТАМИНУ D И СИСТЕМОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ. Медицина и инновации, 2(1). извлечено от [https://inlibrary.uz/index.php/medicine and innovations/article/view/17410](https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/17410)
8. Хусанходжаева Ф. Т. и др. Оптимизация лечения инфекций мочевых путей у больных сахарным диабетом 2 типа путем добавления витамина D //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 10-20.
9. Barnoyev Xabib Bobomurodovich, Shukurova Lobar Xusanovna, Xusanxodjaeva Feruza Tulkunovna SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING II-III BOSQICHIDA ANTIAGREGANT TERAPIYA FONIDA BUYRAK FUNKSIONAL ZAXIRASINI BAHOLASH // ORIENSS. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/surunkali-buyrak-kasalligining-ii-iii-bosqichida-antiagregant-terapiya-fonida-buyrak-funksional-zaxirasini-baholash>